
Sobre o coletivo ALA

ALA - Aliança Libertária Animal é um coletivo vegano abolicionista, fundado em 2006 em Belo Horizonte/MG e retomado em 2025, em nova fase de articulação pelo território brasileiro.

Integra a primeira geração de grupos que politizaram a crítica ao consumo de animais, à exploração animal e ao especismo estrutural, articulando justiça interespecies, Veganismo ético-político e educação antiespecista.

Na prática, nossa missão é atuar na interface entre educação socioambiental e ação social: intervenções públicas, rodas de conversa, grupos de estudo, produção de materiais acessíveis, articulação em rede com coletivos e iniciativas locais alinhadas à pauta.

Nosso foco é desnaturalizar, no cotidiano, os dispositivos sociais que normalizam a exploração animal, oferecendo linguagem crítica e ferramentas práticas de mobilização para disputar o senso comum e ampliar, de modo organizado e territorializado, a cultura antiespecista no Brasil.

Nos próximos volumes...

Nos próximos volumes, o ALA Zine ampliará a lente analítica dos hábitos pessoais ao território. Vamos mostrar como o especismo estrutural é sustentado por leis, mercados, políticas públicas e normas culturais, e como organiza o espaço social para confinar, explorar e invisibilizar vidas.

Sem abrir mão do horizonte abolicionista da exploração animal, planejamos analisar como o antiespecismo e o Veganismo são mobilizados em debates socioambientais e no discurso corporativo (ex.: ESG), distinguindo mudança real de “greenwashing” e “veganwashing”, e identificando, assim, quando “comportamentos cinzentos” coexistem com “slogans verdes”.

Conheça o nosso blog!

<https://alianca-libertaria-animal.blogspot.com/>

Registro Zenodo | DOI: 10.5281/zenodo.19806376

ALA ZINE

COMBATENDO A “COISIFICAÇÃO” DA VIDA!

O Veganismo como solução...

O especismo criou a matriz da hierarquia: ensinou que algumas vidas valem mais e outras podem virar “recurso”. Depois, essa lógica foi reciclada para legitimar outras discriminações.

O Veganismo quebra essa lógica: recusa a ideia de que uma vida pode ser tratada como coisa só por pertencer a outra espécie. Quando essa base cai, a cultura da dominação perde força.

“

“O Veganismo é um movimento sociocultural-identitário, ético-político e espacial que enfrenta o especismo estrutural e as continuidades coloniais do Plantationoceno. Ser vegano vai além de renunciar ao que se come ou se veste; trata-se de uma escolha coerente e consciente sobre como se vive e com quem se escolhe compartilhar o mundo — o que implica, eticamente, recusar a exploração animal como norma moral.”

• *Annibal Gouvêa Franco (2026)*
<https://zenodo.org/records/18729378>

O que é Veganismo?

Para o ALA, o Veganismo é mais que comida: é uma postura de vida que questiona por que a sociedade trata animais como coisas, recursos e mercadorias, dentro de uma lógica histórica que se repete e se atualiza.

Ser vegano, então, é coerência prática: alinhar escolhas e relações do dia a dia para não sustentar essa lógica, recusando a exploração animal como algo “normal” só porque é comum.

O que é especismo?

Especismo é uma forma de hierarquização moral baseada na espécie.

Consiste em atribuir valor inferior, descartável ou instrumental a indivíduos não humanos exclusivamente porque pertencem a outra espécie, mesmo sendo seres sencientes, capazes de sofrer, sentir medo, prazer, vínculos e interesse em continuar vivos.

Nessa lógica, bois, galinhas, porcos, peixes e tantos outros animais são convertidos em matéria-prima, mercadoria, “proteína”, “insumo produtivo”, e não reconhecidos como sujeitos de uma vida própria. Expressões como “animal foi feito para isso” (comer, puxar carroça, ser usado em teste e servir de entretenimento) sintetizam esse regime de classificação.

O especismo é estrutural?

Chamamos de especismo estrutural quando essa hierarquia entre espécies está:

- codificada em leis e regulamentos que tratam animais como propriedade, bens móveis e coisas;
- organizada em cadeias produtivas e mercados inteiros baseados na exploração sistemática de corpos animais;
- reforçada por políticas públicas, subsídios, incentivos fiscais e programas governamentais;
- normalizada por repertórios culturais, discursos científicos, materiais didáticos e meios de comunicação;
- especializada em formas específicas de organizar o território, definir zonas de abate, confinamento, transporte e circulação.

Assim como no racismo estrutural, não é necessário que alguém se declare “especista” para que o sistema opere: essa realidade já vem embutida e naturalizada nas instituições, nos hábitos e nas linguagens, reproduzindo a desigualdade entre grupos de seres vivos.